

Friedrich-Nietzsche-Schule
Oberschule für Jungen

1.

Biologie

8^a.

G. Lutzold.

1865

Montal (Lobmanoffin).

27. 10. 38.

1900

manche Levi Strauss die gleichen
Ansichten.

Léon (Franzose) stellt Lebensbedingungen auf.

Levi stellt Lamarck ¹⁸⁰⁰ seine Milieutheorie
auf. Er behauptet, daß Mutationen vorkommen
und können sich weiter entwickeln ab. Levi
Levi ist falsch.

Dem folgte Lamarck, der die Entwicklungs-
Lehre entwickelte. Er sagte: "Die Entwicklung
des Menschen liegt in der Urbildung oder der
natürlichen Züchtung." Lamarck und Léon.

Dem Levi man zur Lebensweise, daß
Mutationen sich vererben. Die vererben
Eigenschaften werden aber nicht vererbt.

Die intropfieren
Arten
und Ausbreitung.

3. 11. 38.

Zusammenfassung der einzelnen
Arten.

Fischer: Hauptmerkmal der Artenveränderlichkeit
der Arten.

Linné: Taxonomie. Zusammenhang
Arten. Die Arten sind
unveränderlich.

Lamarck (1800): Die einzelnen Arten für
sich verändern. Er stützt sich
Milieu: Im Leben wachsende
Ligamenten sind veränderlich. Organ,
nicht gebildet wachsende Arten

Darwin: „Lange nach Darwin“.

Die Abstammungslinien kommt zum Vorschein.
1900 Winterrückführung des Mitteljahres =
1900.

Man darf nie, daß die im Leben =
neobenen Eigenschaften nicht vorkommen.

Bilder, aus denen wir sehen, daß die Umwelt
einen großen Einfluss auf die Lebensform hat.
Diese Eigenschaften sind aber nicht erblich.

1. Lösungslinien (Gebirge und Flusstal),
2. Tafeln (gut und pflanzl. gewöhnt),
3. Tafeln (Tage = in. Herbstzeit),
4. Linsen (Arbitrium in. Tüchtigkeit),
5. Abflusslinien (Touren in. Winterzeit),
6. Linsen (auf gutem in. pflanzl. Leben),
7. Linsen (Tagesanbahnung),
8. Linien (Leben hängt von Umwelt ab),

9. finnige Zwillinge (Anlage für Taubheit)
10. Wurmfur (rinneige: von 44 Personen
worum 34 f. Wurmfur. Zwillinge:
59 Personen worum nur 20 Personen Taub)
11. Zwillinge (erhöhter Flügels). -

Mutationen sind plötzlich auftretende
Lebensveränderungen, die erblich sind.

(z. B. Fliegen auf Löwen sind
ohne Flügel. Sind Mutation mit
Hörner).

7. 11. 38.

Reinigung = der Homozygotie.

Wie geht von einem reinen reinen reinen Linie an
Man geht von einem Leib und, was das
Lebzeit unverändert vererbt gegeben reint.
Sind ist bei der unvollständigen Reinigung

Der Fall (Teilung). hier fast man eine
eine Linie. Es tritt keine Variations-
breite ein. Die Mittelwerte sind ausgefällter
 Die Grenzwerte sind ausgefällter.

Voraussetzung sind die Abstände gleich.

$$a + b$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$(a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$1 + 1$$

$$1 + 2 + 1$$

$$1 + 3 + 3 + 1$$

$$1 + 4 + 6 + 4 + 1$$

$$1 + 5 + 10 + 10 + 5 + 1$$

$$1 + 6 + 15 + 20 + 15 + 6 + 1$$

Wir haben auf diese Zahlen in der Variations-
breite.

Eine Abbildung von reellen Werten einer Linie

nimmt man Population (Rüben: früher
jetzt 20%).

Ein wichtige Beobachtung nimmt man
Mutation (Erbsen werden durch radio-
aktive Bestrahlung der Keimzellen stimm-
schlingig. Die Erbsen sitzen in der
Erbsenform). Eine Erbsen Mutation
misst nur. Es misst nicht nur. In
Kartoffel misst aber nur. Mutationen
bei: Blut, Tafel, Stein.

Die häufigsten Karten Mutationen bei Erbsen
sind. In der Kartoffel nehmen die Mutationen
ab. Bei der Kartoffel (Blüme)
sind man Mutationen zuerst.

Erbsen beginnen die Erbsen von den
ersten Erbsen.

Blüter:

1. Rinn Linie im Subfunktionsraum.
2. Gyngvariation beim Gaispflaf.

Gaispflafliche Herobing.

10. 11. 38.

Blüter = der Pot = Gaispflafliche.

Die Töfen sind Blüter sind abgepint.

Die Käster sind Abströgräumen der Pot =
frü.

Herobing der Käster:

Gingant: zur Hälfte Blüter, zur Hälfte
abgepint.

Mädel: zur Hälfte Abströgräumen der
Aräfte, zur Hälfte abgepint.

Wie kommt die Herobing zustande?

Die Gebirgslagen sind in Gomofonen.

Der Stumpf hat 24 Gomsponnungen.

Jahrbuch geben zwei beispiel Aufgaben.

Seine reisel. Geflügel sind die 24 Personen gleich

" männl. Geflügel haben die Personen gleich

24. Person ist bestimmt.

Die 24. Person sind die Geflügel = Person
x Personen.

Geflügel Person

♀

Blüter

♂

Brüder

Brüder: X Person X

X Person y

Übertragung des Blutes.

Erbgeflügel.

X = Blut.

X = Geflügel.

Wenn Überträgerinnen der Krankheit freier einen gesunden Mann:

Prüfen

Trägerinnen: X oder X

X oder Y

Ergebnis:

Freier ein Erkrankter einen gesunden Mann, so sind seine Töchter halb gesund. Seine Söhne sind Überträgerinnen der Krankheit.

Freier eine gesunde Tochter einen gesunden Mann, so sind die Töchter zur Hälfte Erkrankter und zur Hälfte gesund; die Söhne sind zur Hälfte Überträgerinnen der Krankheit und zur Hälfte gesund. Dasselbe ist bei der Not: Freierkrankheit der Fall.

17. 11. 38.

Die verschiedenen Hirngewinne.

I. Fingallor, Stafzallor.

II. Gelbtinn, Loftantinn.

III. Abiannor.

IV. Harzflöster (Kriegel, Kropfen, Kringel, Kringel, Kringel, Kringel).

V. Glindroffblätter (Zupfblätter, Zimmertinn, Korb, Korb, Korb, Korb).

VI. Inhibitor (Lipfe, Angfibinn, Angfibinn, Kugel u. Kugel).

An die Spitze stehen wir im Mausen.
Anfangen Gang. Gänge sind frei.

Mausen (Kleine Lief).

Wahl.

Nicht zusammenhängend.

Näse.

Gefäßknäuel, Gefäßknäuel, Gefäßknäuel.

Gefäßknäuel.

Knochen, beiden Nasenknöcheln, Gitter =
Knochen.

Gitterknäuel.

Knochen, zwei Knöchel. Knöchel =
Knöchel mit Knöchel (wenige Knöchel).

Die wenigen Knöchel verlaufen nach
innen Knöchel. Die Knöchel sind zu.

Es bilden sich Knöchel. Knöchel sind glatt.

Knöchel sind immer im Knöchel
Knöchel.

Knöchel mit Knöchel und Knöchel =
Knöchel.

Gefäßknäuel.

Knochen, Abknöchel, Knochenknäuel.

Knochen mit Knochenknäuel bildet den Knochen =

boym.

Niobalpärla.

7 Halbnisbel, 12 Kristallisbel, 5 Länd
nisbel, 5 Kristallnisbel mit dem
Länd nisbel, 4 Kristallnisbel
(unvollständig).

Niobel.

Niobel besteht aus einer Amorphose,
dem Niobaldörger und zwei Lösungen, die

Das Rindspitz zu einem Ring zusammen =
pfeulzen. Von dem Abwehrbögen nach dem Fort-
sätze: nach hinten zu dem Lehrfortsatz, die
hinten Gründfortsätze und hinten oben und
hinten zu dem Gelenkfortsatz.

Die oberen Abwehrbögen heißen Ablad:
Gelenkpfannen.

Die unteren Abwehrbögen heißen: Zoggen.

Bei dem Lehrriemen pfeulzen sich die Gründfort- 2.1.11.38.
sätze die Riggen an.

Die 4 oberen Riggen werden als nahe Riggen be-
zeichnet. Die unteren mit dem Lehrriemen zu-
ammen. Die 5 unteren heißen das Lehrriemen
nicht. Lehrriemen down infolge der Lehrriemen
verändert werden (Atmung). -

Lehrriemen und Lehrriemen verbindet die
down mit dem Lehrriemen. Lehrriemen ist sehr

benutzlich.

Das Arm besteht aus Ober =, Unterarm und
Hand. Handgelenk verbindet Oberarm mit
Hand. Im Ellbogengelenk tritt
das Oberarmknochen mit dem brüsten Knochen
des Unterarmes, der Ulna und Radius, in
Verbindung. Die Ulna liegt an der
Arm = und die Radius an der Handgelenk
Ende. Ellbogengelenk ist ein Stapel = vier
Stapelgelenk. Hand besteht aus Handwurzel
Knochen, Mittelfußknochen und Fingergliedern.
Das Hand ist mit der Handwurzel fest ver-
bunden. Es besteht aus Hand =, Hand = und
Handwurzel. - Hand besteht aus Hand =, Hand
Hand und Hand. Das Handgelenk ist oben =
falls ein Handgelenk. Der Handgelenk
wird vom Handgelenk, der Handgelenk

von Osium und von Staubbein und der Fuß
von dem Fußringel, Mittelfuß und Zehen =
Knospen gestützt. Das Knöchelband ist ein
Knöchelringelband, das sich aber nach hinten öffnet.
Dem Knöchelband entspricht das Knöchel = der
Fußband. Vor dem Knöchelband befindet sich
die Knöchelrinne. Die große Zehe ist zweiigliedrig
und die andere einigliedrig. -

Außere der Knospen.

Die Knospe ist mit einem Knospen = der
Knospenrinne überzogen. Die Knospe besteht meistens
aus einem harten Knospenrinne und einem
knospenartigen Knospen. Die knospenartigen
Teile sind mit dem sog. Knospenmantel gefüllt.
Es ist die Bildungsstätte der roten Blätter =
Knospen. In der Knospe haben wir Röhren von

28. 11. 38.

imb. Am Ende eines Röhrensystems haben
wir das sog. Logniforswerk.

Logniforswerk am Oberarmtal.

Querschnitt.

Querschnitt
kanal.

Greiffenzell
Substanz.

Längspflist.

Galant.

Zwei Stäbe die Ähren mit ihren Enden
zusammen. Die Ähren steht in
Form nicht schiefen Stellung, der Galant.
Besteht über beide Enden hinweg. Die Enden
sind mit einer Ährenpflist überzogen. Die
Galantformen erfolgt jeder Ähren.
Bei einer Galant steht der Galant.
Besteht in einer Galantform hinweg.

gebildet.

Zusammensetzung der Trochse.

Die Trochse wird aus einer eingesennten
Gründraupe, dem Trochsenbolzen ausgebildet, in
dem Trochsenbolzen eingelagert ist.

Die Trochsenbolzen besteht aus glockenförmigen und
hohlförmigen Teile.

Die Trochse besteht ferner aus einer einseitigen
Stützung.

Erkrankungen der Leber.

Englische Krankheit oder Paratub.

Es werden nicht so viele Todesfälle abgemeldet,
wie nötig sind. Das Vitamin D fehlt.

Lebertribradialose.

Leberfunktionsstörung.

Galaktosemiasis.

Die Galaktose phosphor unter großen
Schmerzen an.

Erkrankungen und Erkrankungen.

Bei einer Erkrankung springt das Galaktose
krank.

Bei einer Erkrankung springt die Leber
bleibt zurück und gibt an die Leber. -

Die Mischle.

1.12.38.

Die Leber werden in die Mischle in der =
neigung gesetzt. Die Mischle ist von einer

schneidigen Blüthenfäden hervorgehen. Der Blüthen
 ist meistens in Blüthenbündel gegliedert,
 die ebenfalls mit einer haut umgeben sind.
 Innerhalb der Blüthenbündel sind kleine
Blüthenbündel, die aus Laugen bestehen.

kleine Blüthenbündel
Blüthenbündel.

Die in den Blüthen glatten und spinnwebartigen
Blüthen.

Glatter Blüthen

Spinnwebartige Blüthen

Das Mittel mit innerer in innerer Tafel.

Die Mitteln, die dem Willen unter-
worfen sind, sind querschnitt. —

Die Mitteln, die dem Willen nicht
unterworfen sind, sind glatte Mitteln.

Ausnahmen bilden holz und zinnvoll.
Das sind querschnitt Mitteln, die den
inneren Willen erbiten.

andere Mitteln.

Lehrmittel, großes Buchmittel, gewartes
Lehrmittel, prägnantes Lehrmittel, das
große Lehrmittel.

Im Sinne: Lehrmittel, Blattmittel.

Auf der Spitze: Holzmittel, das beste
Blattmittel, das große Gefäßmittel.

Blattmittel: Holz (Lehr), Holz (Blatt).

Erkrankungen der Niere.

Nierensteinbildung.

Ursache der Erkrankung unbekannt.

Pyelonephritis.

Man kann sie nicht rasch und nicht akut
von Pyelitis abgrenzen. Sie tritt ein,
wenn ein Erreger eine bestimmte Partie
der Niere trifft.

Pflege der Niere.

Ursache der Erkrankung. Die Ernährung bekommt
man fast und stark Niere. -

8. 12. 38.

Holzwasser.

Ein Teil der Holzwasser wird von außen ein-
geführt und assimiliert (ökologisch gemacht).
Der andere Teil wird verbrennt. Zwei
Nebenwirkungen bringen wir nach dem Verfahren.

Holt die Luft. Die Veratmung ist
organische und energieverbrauchende
Arbeit.

Die unvollständige Atmung ist ein Nachteil
gegenüber der Atmung von Säugetieren. Zum Holt =
weil er ist die Abgabe der
Stickstoffdioxid. Dazu kommen vor allen Dingen
die Wärme.

Die Atmung.

Man ist die Luft atmen. In der
Luft ist die Luft organisch und die
Luft organisch und organisch.

Die Luft ist die Luft im Organismus =
von. Die Luft kommt aus der Luft in
die Blutgefäße und von den Blutgefäßen.

Das Zugluft kommt in den Blutgefäßen = von der
Blutgefäßen. Der Umgang zum Blutgefäß von
der Blutgefäß verfließen werden

Luft ist
die Luft

mit
für

(z. B. wenn Krüpen in die Krüpenlöcher gehen).
Im Aufhock sitzen auf der Hinimbänder.
Das sind Forthalten, die in Aufsingungen
warten.

Unterhalb des Aufhockes sitzt die Aufhocke.
Die steht in Verbindung zum Gen. Die
Aufhocke putzt im Blut ab. Es ist eine
Blutrinne. Ihre eingeschnittenen Stoffe sind für
das Gen wichtig. Die Stoffrinne nennt
man Stoffrinne (Stoffrinne). Bei Vergrößerung
der Aufhocke entsteht ein Stoff. Entscheidend
von der Stoffrinne, so erblüht der Stoff.
Die Stoffrinne entsteht mit der
Aufhocke zusammen. Dabei entsteht die
Stoffrinne aus dem Gen. Der Stoff erblüht
sich zu Stoff. Entscheidend entsteht mit
Stoffrinne.

Das Blut verzweigt sich nun in den Lungen
und fließt in Bläuben ausfließen. Die Bläuben
sind von einem Netz von Blutgefäßen um-
geben. Die innere Wand der Bläuben
ist zwei Epithelien voneinander getrennt.
In den Bläuben die wird ein Kohlensäure Luft
und im Blut der Arterien die Sauerstoff.
Nach dem Gesetz der Diffusion vermischt sich beide
mit. Der Sauerstoff wird vom Blut aufge-
nommen und fortgeführt. Die Sauerstoff
vermischt mit der Luft im
Lunge. Die Bläuben beträgt
100 qm. Die Bläuben fließt Luft.
Die Bläuben der Lunge an Luft be-
trägt 3,2 - 3,8 Liter.
(Luft: $\frac{1}{5}$ Stickstoff; $\frac{1}{5}$ Sauerstoff; 0,03% Kohlensäure).
Bläuben: Luft ist zu Lunge.
Bläuben ist stickstofffrei.

Diffusion

12. 12. 38.

15. 12. 38.

Lymphdrüsenleiden.

Die Lymphdrüsen werden vergrößert.
Anfangs ist nicht übertragbar. Der Erstgänger
war 1882 von Robert Koch entdeckt. Die Erst-
erkrankung und Übertragung zu erkennen. Bei der
Entzündung spielt die Immune eine große Rolle.
Gewöhnlich ist die Lymphdrüse geschwollen. Die
neue Blutbildung können aber die Lymphdrüsen
nach außen gelangen. Röntgenbild ist für die
reife. Die Lymphdrüsen Milch überträgt sich
die Anfangs besonders auf Kindern. Verbrei-
terung begünstigt die Lymphdrüsen. —

Stoffwechsel.

Blut zeigt die Änderung zum Wasser.

Grün Blut sind Lungen Gift.

Gelb Blut sind gleichzeitig faulig und
ebenfalls Lungen Gift.

Lebensmittel: Wasser und Stoffwechsel.

Der Blutkreislauf und das Blut.

rote Blutkörperchen.

Ausprägungsfähig fallen. In einem ~~Trieb~~^{Blut} sind 5 Millionen rote Blutkörperchen, in einem Liter 5 Billionen. 25 Billionen rote Blutkörperchen fast der Mensch. In einem Blut sind 200000 km; also 5 mal um die Erde. Die Abrolllänge würde 3000 gm betragen.

Die rote Farbe kommt von Hämoglobin, einem 19. 12. 38. eiweißartigen Farbstoff. Die roten Blutkörperchen werden ständig neu gebildet im roten Knochenmark. Im roten Knochenmark erfolgt die Bildung der roten Blutkörperchen. Im roten Knochenmark erfolgt die Bildung der roten Blutkörperchen.

Auf 1000 rote Blutkörperchen kommt ein weißes Blutkörperchen. Die sind großer. Die besitzen die Fähigkeit, die Gestalt zu ändern. Ihre Bildung erfolgt fortwährend in der Lymphe, sowie in der blauen Milch, die der Leber tritt in den Magen verbleibt. Die weißen Blutkörperchen

Dann sind in anderen Organen niedriger.
Manche von ihnen können Lebensdauer, die in
dem Organ gelangt sind in sich verändern.
Sie bilden im Lebensdauer das Leben.

9. 1. 39.

Die Lebensdauer pflegen im Blut-
glasma. Das Blutglasma enthält das Fibrin
(Eiweißstoff). Das Fibrin pflegt die Blut-
Blut lassen Blut fließen: es gerinnt, d. h. es
bildet sich das Blutgerinnsel, eine feste Masse.
Darüber bildet sich das Blutgerinnsel. Das Fibrin
spielt eine große Rolle bei Veränderung von
Lebensdauer. Bei Empfindungen macht man Leben
Gerinnsel. Spritzt man Fibrin ein wenig
Zeit ein, so verändert es Leben. Man verändert
daher die Lebensdauer mit einer großen
Menge. Es bildet sich im Leben Gerinnsel,
und das Fibrin ist giftig (invenum).

Dieser Lebenskreis gründet sich in der Länge
gegen zollreiche Brandzeiten.

1796 führte der engl. Arzt Gunnar die erste
Impfung mit Mumpfen mit Äpfeln aus.
Man hatte beobachtet, daß Leute, die sich beim
Malen von Äpfeln die ungeschützten Äpfeln
zugezogen hatten, von den Mumpfungenen
erpfant blieben. Es bildeten sich bei ihnen
Gegengifte, so daß diese Leute von der gefährlichen
Brandzeit erpfant werden. Diese Impfung
mit Lymphe von Tälern, die die Äpfeln haben,
haben die Mumpfungenen in Deutschland fast
nicht mehr aus.

Das Gift gegen Typhus wurde 1893 von dem
englischen Arzt Lehring entdeckt. Man nimmt
dazu das Trinken des Pfandes.

gegen alle aufstehenden Brandzeiten hat man
früher Gegengifte.

Das Trinken enthält Hefe, die man mit dem

Luftknoten A und B bezeichnet.

Entweder A oder B oder A B oder O (Null).

Darauf werden die Wurzeln in 4 Blüthenzweigen
angebracht. Dies ist wichtig für Blüthen =

12. 1. 39. Wurzeln.

Die Zerlegung des Blüthen zu den einzelnen
Teilen im ersten Längsabschnitt Die die Blüthen =
sicher oder Wurzeln. Das „Wurzeln“ ist das Wurzeln.

Das Wurzeln sieht sich wie ein Wurzeln und hat einen
die Wurzeln der Wurzeln des Wurzeln Wurzeln.

Das Wurzeln ist ein Wurzeln, der Wurzeln
in der Mitte der Wurzeln liegt, so daß seine
Wurzeln nach links unten zeigt und ist von einem
Wurzeln umgeben, dem Wurzeln, umgeben.

Von Wurzeln und Wurzeln ab, geht eine
Wurzeln durch Wurzeln. Das Wurzeln ist Wurzeln.

Das Wurzeln ist ein Wurzeln Mittel.

Das Herz wird hinsichtlich pflögt in der
 Minute 40-80 mal, das sind 13 mal.

Atmen, die von der Luft kommen sind
arteriell oder arteriell.

Blut. In Arterien, in das Blut in das Herz
zurückfließen heißen Arterien. In den Arterien
fließt reines Blut. In den Arterien fließt das
Blut langsam. Die Ringmuskeln fallen.
Zweipaar der linken Vor = u. der linken
Herzklappen sind sogenannte Trikusklappen.
Auf der rechten Seite sind dreiflügelige Klappen,
sowohl links als rechts sind dreiflügelige sind.
In den Arterien sind der Ausgang des Herzes
sind Herzklappen.

Erkrankungen.

Die Klappen werden kränzlich. Es kommt zur
Arterienverkalkung. Man weiß im Alter zu
Klappenfällen. Oft ist eine Lösung damit
verbunden. Platzt eine Arterie im Gehirn, spricht
man von Gehirnblut. Wenn eine im Herz
platzt, von Herzblut.

Oft bilden sich im Blute Klumpen. Schreibt dieses
in den Arterien sitzen, so spricht man von

Blut, ist
nicht
von
Herz

